

Evaluation of Fire Service Command Unit Trainings

Online Appendix

Meinald Thielsch & Dzenita Hadzihalilovic

Department of Psychology, University of Münster, 48149 Münster, Germany

Contents

Table A1: Translations and definition of fire service-specific terms

Table B1: German and English version of the FIRE(-CU) items and corresponding sources

Table B2: German and English version of the FIRE(-CPX) items and corresponding sources

Table C1: Validation scales and corresponding FIRE-CU/CPX scales as well as additional validation items

Table D1: Descriptive statistics for FIRE-CU scales and FIRE-CPX including kurtosis and skewedness

Table E1: Descriptive statistics and correlations of study variables

Questionnaire templates for FIRE-CU/CPX (in English and German) and scoring instructions

Appendix A

Table A1

Translations and definition of fire service-specific terms

English	German	Definition
command post exercises	Stabsrahmenübung	A simulation under realistic conditions, which are part of the command unit training.
command unit	Führungsstab	Consulting and supporting council, which assists the decision-making incident commander by using specific roles and structures.
command unit leader	Leiter des Stabes	Coordinates the command unit members.
group leader	Gruppenführer	Leads one fire engine with up to 8 firefighters.
formation leader	Verbandsführer	A formation leader is responsible for up to five platoons and leads and coordinates the fire service teams on site.
higher and senior service	Gehobener und höherer Dienst	Service classes in German pay grade.
incident command	Einsatzleitung	Coordinates the command unit and makes decisions for upcoming steps.
incident commander	Einsatzleiter	The incident commander coordinates the command unit and is its representative.
platoon leader	Zugführer	Leads up to five fire engines.
rear leading support	Rückwärtige Führungsunterstützung	Supporting the on-site leaders from distance.
S1: personnel	S1: Personal	Subject area responsible for all personnel matters.
S2: situation	S2: Lage	Subject area that oversees the situation and visualizes all situational changes.
S3: deployment	S3: Einsatz	Subject area responsible for the deployment of all alarmed fire services.
S4: supply and sustenance	S4: Versorgung	Subject area that supplies the fire service teams with nourishment, material or tools.
S5: Press and publicity relations	S5: Presse – und Medienarbeit	Subject area responsible for media analysis and communication with the media.
S6: information & communication system	S6: Informations- & Kommunikationswesen	Subject area for developing communication concepts and conveying commands, reports and information.
table top exercise	Planspiel	A sequence of a real incident is used to discuss all relevant actions together with the team.

Note. All information obtained from Hofinger & Thieme (2016).

Appendix B

Table B1

German and English version of the FIRE(-CU) items and corresponding sources

	No.	FIRE Item	Source for Item	Amendment for FIRE-CU	Source for Amendment
Dozentenverhalten [Trainer's behavior]	1	Die Dozenten fassten schwierige Sachverhalte prägnant zusammen. [The trainers condensed difficult topics concisely.]	Thielsch & Stegemöller, 2012 (MFe-ZMo)	No amendment needed, identical item used.	
	2	Ich finde, die Dozenten gaben nützliches Feedback. [I think, the trainers gave useful feedback.]	Thielsch & Stegemöller, 2012 (MFe-ZMo)	No amendment needed, identical item used.	
	3	Die Dozenten motivierten mich, mich einzubringen. [The trainers motivated me to participate actively in the course.]	*	No amendment needed, identical item used.	
	4	Ich finde, die Dozenten waren am Lernerfolg der Teilnehmer interessiert. [I think, the trainers were interested in the learning success of the participants.]	Wolf, Spiel, & Pellert, 2001 (FB zur LVE)	No amendment needed, identical item used.	

(continued)

(continued)	5	Der Umfang der zu lernenden Inhalte hat mich überfordert. [I was overexerted by the amount of subject matter.] (reversed coded)	*	No amendment needed, identical item used.
Überforderung [overextension]	6	Das Tempo der Stoffvermittlung war zu hoch für mich. [The speed of impartation was too high.] (reversed coded)	Thielsch & Hirschfeld, (2012) (MFE-Sr)	No amendment needed, identical item used.
	7	Die Inhalte der Lehrveranstaltung waren zu schwierig für mich. [The courses content was too difficult to me.] (reversed coded)	Thielsch & Hirschfeld, 2012 (MFE-Sr)	No amendment needed, identical item used.
Struktur [structure]	8	Ich finde, die Lehrveranstaltung war klar strukturiert. [I think, the course was well structured.]	(Zumbach et al., 2007) (Kurzsкала zur LE)	No amendment needed, identical item used.
	9	Ich konnte im Verlauf der Lehrveranstaltung die Gliederung immer nachvollziehen. [I was always able to follow the structure of the course.]	Thielsch & Hirschfeld, 2012 (MFE-Sr)	No amendment needed, identical item used.
	10	Ich finde, die Lehrveranstaltung gab einen guten Überblick über das Themengebiet. [I think, the course gave good overviews of the subject area.]	Thielsch & Hirschfeld, 2012 (MFE-Sr)	No amendment needed, identical item used.

(continued)

(continued)	11	Die anderen Teilnehmer brachten sich aktiv ein. [The other trainees participated actively.]	Thielsch & Hirschfeld, 2012 (MFE-Sr)	No amendment needed, identical item used.	
Gruppe [group]	12	Die Teilnehmer unterstützten sich gegenseitig. [The participants supported each other.]	*	No amendment needed, identical item used.	
	13	Ich finde, es herrschte ein guter Zusammenhalt im Lehrgang. [I think, there was a strong cohesion within the course.]	*	No amendment needed, identical item used.	
Kompetenzerwerb [competence acquisition]	14	Durch meine Teilnahme am Lehrgang gelingt es mir jetzt besser, Gefahrenlagen frühzeitig zu erkennen. [After this training, I can identify dangerous situations earlier.]	*(based on Mistele, 2008)	Replaced with: Durch meine Teilnahme an der Lehrveranstaltung habe ich gelernt, die für meine Kollegen relevanten Informationen besser zu kommunizieren. [Through my participation in the course, I learned to better communicate the information relevant to my colleagues.]	(based on van den Bossche et al., 2006)
	15	Durch meine Teilnahme am Lehrgang fällt es mir jetzt leichter, Entscheidungen in kritischen Situationen zu treffen. [After the training it is easier to make decisions in critical situations.]	*(based on Mistele, 2008)	No amendment needed, identical item used.	

(continued)

Kompetenzerwerb [competence acquisition]	(continued)	16	Durch meine Teilnahme am Lehrgang kenne ich meine persönlichen Grenzen besser. [After this training, I know my personal limitations better than before.]	* (based on Mistele, 2008)	No amendment needed, identical item used.	
		17	Durch meine Teilnahme am Lehrgang traue ich mir besser zu, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben. [After this training, I think I am more capable of staying calm in stressful situations.]	* (based on Mistele, 2008)	No amendment needed, identical item used.	
		18	Durch meine Teilnahme am Lehrgang kann ich korrektere und verständlichere Anweisungen geben. [The training enabled me to give more specific and clearer assignments.]	* (based on Mistele, 2008)	Replaced with: Durch meine Teilnahme an der Lehrveranstaltung fällt es mir jetzt leichter, von meinen Kollegen erhaltene Informationen zu verarbeiten. [My participation in the course has made it easier for me to process information received from my colleagues.]	(based on van den Bossche et al., 2006)
		19	New item added for FIRE-CU		Durch meine Teilnahme an der Lehrveranstaltung kann ich die von meinen Kollegen vermittelten Informationen kritisch für meine Aufgaben überprüfen. [Through my participation in the course, I am able to critically check the information provided by my colleagues for my tasks.]	(based on van den Bossche et al., 2006)

(continued)

(continued)	20	<p>Ich fühle mich auf meinen nächsten Einsatz, den ich leiten werde, sehr gut vorbereitet.</p> <p>[I feel prepared very well for my next mission as a leader.]</p>	*	<p>Ich fühle mich auf meinen nächsten Einsatz, <u>den ich als Stabsmitarbeiter durchführen werden</u>, sehr gut vorbereitet.</p> <p>[I feel very well prepared for the next mission <u>I will perform as a command unit member.</u>]</p>	Based on interviews with the (deputy) head of department “Crisis Management and Research”
Transfer [transfer]	21	<p>Durch die praktischen Übungen im Lehrgang habe ich die nötige Sicherheit gewonnen, einen Einsatz zu leiten.</p> <p>[By participating in the field trainings, I gained the necessary self-assurance for leading a mission.]</p>	*	<p>Durch <u>die Übungen in den Lehrveranstaltungen</u> habe ich die nötige Sicherheit gewonnen, einen <u>Einsatz als Stabsmitarbeiter durchzuführen</u>.</p> <p>[By participating in the <u>exercises during the course</u>, I gained the necessary self-assurance <u>to perform missions as a command unit member.</u>]</p>	Based on interviews with the (deputy) head of department “Crisis Management and Research”
	22	<p>Ich kann das Gelernte auf meine Heimatstelle übertragen.</p> <p>[I can use the acquired knowledge on the job.]</p>	*	<p>Ich kann das Gelernte auf meine <u>zukünftige Verwendung im Führungsstab</u> übertragen.</p> <p>[I can use the acquired knowledge for my <u>future assignment as a command unit member.</u>]</p>	Based on interviews with the (deputy) head of department “Crisis Management and Research”

Note. Items tagged with * were generated based on the interviews of Schulte & Thielsch (2019). Underlined text was amended for a better fit of the items for the command unit training. (n) = new item.

Table B2

German and English version of the FIRE(-CPX) items and corresponding sources

No.	FIRE Item	Source for Item	Amendment for FIRE-CPX	Source for Amendment
1	Ich habe bei den Einsatzübungen viel gelernt. [I learned a lot during the mission exercises.]	Thielsch & Hirschfeld, 2012 (MFE-Sr)	Ich habe bei der <u>Stabsrahmenübung</u> viel gelernt. [I learned a lot during the <u>command post exercises</u> .]	Based on interviews with the (deputy) head of department “Crisis Management and Research”
2	Die Dozenten gaben mir nützliches Feedback zu meinen Leistungen in der Einsatzübung. [The trainers provided useful feedback during the mission exercise.]	*	Die Dozenten gaben mir nützliches Feedback zu meinen Leistungen in der <u>Stabsrahmenübung</u> . [The trainers provided useful feedback during the <u>command post exercise</u> .]	Based on interviews with the (deputy) head of department “Crisis Management and Research”
3	In den Einsatzübungen konnte ich das neuerworbene Wissen anwenden. [During the mission exercises, I was able to apply my newly acquired knowledge.]	*	In der <u>Stabsrahmenübung</u> konnte ich das neuerworbene Wissen anwenden. [During the <u>command post exercises</u> , I was able to apply my newly acquired knowledge.]	Based on interviews with the (deputy) head of department “Crisis Management and Research”
4	Der Schwierigkeitsgrad der Einsatzübung war angemessen. [The mission exercises’ level of difficulty was appropriate.]	*	Der Schwierigkeitsgrad der <u>Stabsrahmenübung</u> war angemessen. [The <u>command post exercises</u> ’ level of difficulty was appropriate.]	Based on interviews with the (deputy) head of department “Crisis Management and Research”

Note. Items tagged with * were generated based on the interviews of Schulte & Thielsch (2019). Underlined text was amended for a better fit of the items for the command unit training. (n) = new item.

Appendix C

Table C1

Validation scales and corresponding FIRE-CU/CPX scales as well as additional validation items

	Validation scale	Validation-Items
FIRE-CU Trainer's behavior	Teaching competence (HILVE I, Rindermann, 2001)	Die Dozenten können Kompliziertes verständlich machen. [The trainers were able to convey complicated problems.] Die Dozenten sprechen anregend. [The trainers speak inspirationally.] Die Dozenten wirken gut vorbereitet. [The trainers seem to be well prepared.]
FIRE-CU Overextension	Overextension (HILVE I, Rindermann, 2001)	Die Stoffmenge kann ich noch verkraften. [I am able to bear the amount of information conveyed.] Das Tempo der Veranstaltung war zu schnell. [The pace of the course was too fast.] Ich verstehe alles. [I understand everything.] Die Höhe der Anforderung war (zu niedrig – zu hoch) [The requirement level was (too low – too high)]
FIRE-CU Structure	Structure and organization (HILVE, Rindermann & Amelang, 1994)	Die Vorträge des Dozenten sind gut gegliedert. [The trainer's lecture was well structured.] Zusammenfassungen des Dozenten strukturieren die Veranstaltung. [Summaries of the trainer's structure the course.] Ziele und Aufbau der Veranstaltung wurden transparent gemacht. [Goals and structure of the course were transparent.] Durch die Behandlung von Unwesentlichem geht Zeit verloren. [By addressing negligible issues we lost time.]
FIRE-CU Group	Fellow Students (HILVE, Rindermann & Amelang, 1994)	Teilnehmer beeinträchtigen die Veranstaltung. [Participants impaired the course.] Ich habe Kontakt zu vielen Teilnehmern. [I have contact with few participants.] Viele Teilnehmer sind desinteressiert. [Many participants are uninterested.]

		Beiträge von Teilnehmern sind qualifiziert. [Participants' contributions are eligible.]
FIRE-CU Competence	Professional competence (GEKo, (Paechter et al., 2011))	<p>Ich verfüge nun über ein breites Fachwissen. [Now I have a broad professional knowledge.]</p> <p>Ich kann einen guten Überblick über die Inhalte der Lehrveranstaltung geben. [I am able to convey a good overview of the course's content.]</p> <p>Ich habe gelernt, komplexe Zusammenhänge innerhalb des Stoffgebiets zu erkennen. [I learned to recognize complex relationships within the contents.]</p> <p>Mein Wissensstand ist jetzt wesentlich höher als zu Beginn der Lehrveranstaltung. [My knowledge level is substantially higher compared to the beginning of the course.]</p>
FIRE-CU Transfer	Own items, as now adequate scale was available	<p>Die Lehrveranstaltung hat mich gut auf meine kommenden Aufgaben im Führungsstab vorbereitet. [After attending the course, I feel well prepared for my upcoming duties in the command unit.]</p> <p>Durch die Lehrveranstaltung sind mir die Handlungsabläufe im Einsatz klarer geworden. [After attending the training, the course of action became much clearer.]</p>
FIRE-CPX (Command post exercise)	Own items, as now adequate scale was available	<p>Ich habe die Stabsrahmenübung als sehr realitätsnah empfunden. [I perceived the command post exercise as very realistic.]</p> <p>Die Stabsrahmenübung könnte in dieser Weise als tatsächlicher Einsatz vorkommen. [The command post exercise might happen in the same manner in real deployments.]</p>
Overall judgment	Overall judgment (FIRE, Schulte & Thielsch, 2019)	<p>Diese Lehrveranstaltung ist sehr gut für die Ausbildung von Führungsstabmitarbeitern geeignet. [This course is very well suited for the training education for command unit members.]</p> <p>Ich bin mit der Qualität der gesamten Veranstaltung sehr zufrieden. [I am very satisfied with the quality of the entire course.]</p>

Overall judgment	Overall judgment (FIRE, Schulte & Thielsch, 2019)	Insgesamt hat sich die Teilnahme an dieser Veranstaltung für mich gelohnt. [Summarizing, the attendance of this course was worthwhile.]
	Thielsch & Hirschfeld, 2012 (MFE-Sr)	Ich würde diese Lehrveranstaltung weiterempfehlen. [I would recommend this course to others.]
	Staufenbiel, 2000 (FEVOR/FESEM)	Ich würde der Lehrveranstaltung insgesamt folgende Schulnote geben: [Summarizing, I would rate this course with the following school grade:]
Mood	Stimmung, Jäger, 2004	Wählen Sie hierzu bitte den Smiley aus, der Ihre momentane Stimmung am besten widerspiegelt. [Please choose the smiley that best reflects your current mood.]

Note. English translations in box brackets.

Appendix D

Table D1

Descriptive statistics for FIRE-CU scales and FIRE-CPX including kurtosis and skewedness

Scale	<i>M</i>	<i>SD</i>	Kurtosis	Skewedness
FIRE-CU				
Trainer's behavior	6.09	.68	4.25	-1.27
Overextension (r)	5.78	1.09	0.92	-.99
Structure	5.92	.73	2.71	-1.11
Group	6.36	.69	5.89	-1.74
Competence	5.52	.76	.53	-.67
Transfer	5.58	.93	1.95	-.98
FIRE-CPX	5.85	.69	.15	-.49

Appendix E

Table E1
Descriptive statistics and correlations of study variables

	<i>M</i>	<i>SD</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Trainer's behav.	6.09	0.68	-									
2. Overextension (r)	5.78	1.09	.16**	-								
3. Structure	5.92	0.72	.61***	.21***	-							
4. Group	6.36	0.69	.44***	.25***	.46***	-						
5. Competence	5.52	0.76	.44***	.04	.40***	.38***	-					
6. Transfer	5.78	0.94	.40***	.38***	.46***	.43***	.47***	-				
7. FIRE-CPX	5.85	0.69	.48***	.19**	.37***	.23***	.44***	.44***	-			
8. Teach. beh. (H)	6.16	0.66	.61***	.08	.51***	.30***	.30***	.41***	.44***	-		
9. Overext. (H)	5.65	0.85	.17**	.57***	.26***	.28***	.06	.34***	.19***	.12*	-	
10. Str. and org. (H)	5.76	0.64	.53***	.13*	.50***	.27***	.26***	.34***	.38***	.61***	.18**	-
11. Fellow stud. (H)	5.97	0.66	.25***	.27***	.26***	.45***	.17**	.26***	.17**	.21**	.24***	.31***
12. Prof. comp. (G)	5.51	0.71	.49***	.09	.49***	.36***	.58***	.50***	.51***	.42***	.15**	.36***
13. Transfer (own)	5.74	0.80	.48***	.19**	.49***	.40***	.57***	.69***	.57***	.48***	.20***	.38***
14. Post ex. (own)	5.54	1.10	.29***	.06	.26***	.10	.22***	.22***	.48***	.35*	.14*	.31***
15. Mood	4.02	0.68	.31***	.32***	.25***	.29***	.18**	.31***	.28***	.18***	.44**	.24***

16. Grade	1.78	0.59	-.45***	-.19**	-.42***	-.33***	-.28***	-.44***	-.39**	-.49***	-.14***	-.41***
17. Overall satisf.	6.20	0.71	.44***	.19**	.44***	.39***	.31***	.48***	.43***	.43***	.23***	.41***
18. Age	43.99	8.69	.09	.06	.09	.03	.01	.24***	.12	.35 [†]	.04	.12 [†]

(continued)

(continued)

	11	12	13	14	15	16	17	18
11. Fellow stud. (H)	-							
12. Prof. comp. (G)	.20**	-						
13. Transfer (own)	.22***	.66***	-					
14. Post ex. (own)	.11 [†]	.34***	.33***	-				
15. Mood	.24***	.21***	.29***	.30***	-			
16. Grade	-.25***	-.37***	-.50***	-.24***	-.18**	-		
17. Overall satisf.	.40***	.39***	.47***	.32***	-.27***	-.45***	-	
18. Age	.04	.05	.15*	.11	.10	-.11	.10 [†]	-

Note. N = 288. Scales 1 to 6 belong to the FIRE-CU. Trainer's behav. = Trainer's behavior; Teach. beh. (H) = Teaching behavior (HILVE scale); Overext. (H) = Overextension (HILVE scale); Str. and org. (H) = Structure and organization (HILVE scale); Fellow stud. (H) = Fellow students (HILVE scale); Prof. comp. (G) = Professional competence (GEKo scale); Post ex. (own) = Post exercises (own items); Overall satisf. = Overall satisfaction; r = reverse coded; grade is rated from 1 = very good to 6 = insufficient. [†] $p < .10$. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Appendix F

Feedback Instrument for Rescue Forces Education: Command Unit

Dear trainee

Thank you for participating in our short survey. By rating several aspects of this training, you will help to evaluate the program's quality and support the identification of areas of further improvement. Please tick the answer which best describes your degree of agreement with the following statements. There are no right or wrong answers in this questionnaire. We are interested in your personal opinion.

Please note:

- Tick only one box after each statement
- Do not skip a statement
- If you cannot rate one statement, use the unanswerable option

How much do you agree with the following statements?

	<i>strongly disagree</i>	<i>disagree</i>	<i>somewhat disagree</i>	<i>neutral</i>	<i>somewhat agree</i>	<i>agree</i>	<i>strongly agree</i>	<i>unanswerable</i>
1. The trainers condensed difficult topics concisely.	<input type="checkbox"/>							
2. I think the trainers gave useful feedback.	<input type="checkbox"/>							
3. The trainers motivated me to participate actively in the course.	<input type="checkbox"/>							
4. I think the trainers were interested in the participants' learning success.	<input type="checkbox"/>							
5. I was overexerted by the amount of subject matter.	<input type="checkbox"/>							
6. The speed of impartation was too high.	<input type="checkbox"/>							
7. The course content was too difficult for me.	<input type="checkbox"/>							
8. I think the course was well structured.	<input type="checkbox"/>							
9. I was always able to follow the structure of the course.	<input type="checkbox"/>							
10. I think the course gave a good overview of the subject area.	<input type="checkbox"/>							
11. The other trainees participated actively.	<input type="checkbox"/>							
12. The participants supported each other.	<input type="checkbox"/>							
13. I think there was a strong solidarity within the course.	<input type="checkbox"/>							
14. Through my participation in the course, I learned to better communicate the information relevant to my colleagues.	<input type="checkbox"/>							
15. After the training, it is easier to make decisions in critical situations.	<input type="checkbox"/>							

	<i>strongly disagree</i>	<i>disagree</i>	<i>rather disagree</i>	<i>neutral</i>	<i>rather agree</i>	<i>agree</i>	<i>strongly agree</i>	<i>unanswerable</i>
16. After this training, I know my personal limitations better than before.	<input type="checkbox"/>							
17. After this training, I think I am more capable of staying calm in stressful situations.	<input type="checkbox"/>							
18. My participation in the course has made it easier for me to process information received from my colleagues.	<input type="checkbox"/>							
19. Through my participation in the course, I am able to critically check the information provided by my colleagues for my tasks.	<input type="checkbox"/>							
20. I feel very well prepared for the next mission I will perform as a command unit member.	<input type="checkbox"/>							
21. By participating in the exercises during the course, I gained the necessary self-assurance to perform missions as a command unit member.	<input type="checkbox"/>							
22. I can use the acquired knowledge for my future assignment as a command unit member.	<input type="checkbox"/>							
23. I learned a lot during the command post exercises.	<input type="checkbox"/>							
24. The trainers provided useful feedback during the command post exercise.	<input type="checkbox"/>							
25. During the command post exercises, I was able to apply my newly acquired knowledge.	<input type="checkbox"/>							
26. The command post exercises' level of difficulty was appropriate.	<input type="checkbox"/>							

Feedback-Instrument zur Rettungskräfte-Entwicklung: Führungsstab

Liebe/r Lehrgangsteilnehmer/in,

wir schätzen es sehr, dass Sie an unserer Befragung teilnehmen. Indem Sie diesen Lehrgang hinsichtlich verschiedener Aspekte bewerten, helfen Sie uns, die Qualität der Lehre zu beurteilen und zu verbessern. Bitte kreuzen Sie hierzu bei jeder der folgenden Aussagen das Kästchen an, das den Grad Ihrer Zustimmung am besten beschreibt. Es gibt bei dieser Befragung keine richtigen oder falschen Antworten. Vielmehr interessieren wir uns für Ihre ganz persönliche Meinung.

Bitte beachten Sie:

- machen Sie hinter jeder Aussage jeweils nur **ein** Kreuz **in** einem der dafür vorgesehenen Kästchen (und niemals zwischen oder neben den Kästchen)
- bitte lassen Sie keine Aussagen aus
- wenn eine Aussage für Sie nicht sinnvoll beantwortbar ist, können Sie uns dies durch ein Kreuz in dem entsprechenden Kästchen mitteilen

Bitte teilen Sie uns hierzu bei den folgenden Aussagen mit, wie sehr Sie diesen zustimmen:

		<i>stimme gar nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>neutral</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>stimme zu</i>	<i>stimme vollkommen zu</i>	<i>nicht sinnvoll beantwortbar</i>
1. Die Dozenten fassten schwierige Sachverhalte prägnant zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich finde, die Dozenten gaben nützliches Feedback.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Die Dozenten motivierten mich, mich einzubringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich finde, die Dozenten waren am Lernerfolg der Teilnehmenden interessiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Der Umfang der zu lernenden Inhalte hat mich überfordert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Das Tempo der Stoffvermittlung war zu hoch für mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Die Inhalte der Lehrveranstaltung waren zu schwierig für mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ich finde, die Lehrveranstaltung war klar strukturiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich konnte im Verlauf der Lehrveranstaltung die Gliederung immer nachvollziehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich finde, die Lehrveranstaltung gab einen guten Überblick über das Themengebiet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<i>stimme gar nicht zu</i>	<i>stimme nicht zu</i>	<i>stimme eher nicht zu</i>	<i>neutral</i>	<i>stimme eher zu</i>	<i>stimme zu</i>	<i>stimme vollkommen zu</i>	<i>nicht sinnvoll beantwortbar</i>
11. Die anderen Teilnehmenden brachten sich aktiv ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Die Teilnehmenden unterstützen sich gegenseitig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ich finde, es herrschte ein guter Zusammenhalt im Lehrgang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Durch meine Teilnahme an der Lehrveranstaltung habe ich gelernt, die für meine Kolleginnen und Kollegen relevanten Informationen besser zu kommunizieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Durch meine Teilnahme am Lehrgang fällt es mir jetzt leichter, Entscheidungen in kritischen Situationen zu treffen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Durch meine Teilnahme am Lehrgang kenne ich meine persönlichen Grenzen besser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Durch meine Teilnahme am Lehrgang traue ich mir besser zu, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Durch meine Teilnahme an der Lehrveranstaltung fällt es mir jetzt leichter, von meinen Kolleginnen und Kollegen erhaltene Informationen zu verarbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Durch meine Teilnahme an der Lehrveranstaltung kann ich die von meinen Kolleginnen und Kollegen vermittelten Informationen kritisch für meine Aufgaben überprüfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ich fühle mich auf meinen nächsten Einsatz, den ich als Stabsmitarbeiter*in durchführen werden, sehr gut vorbereitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Durch die Übungen in den Lehrveranstaltungen habe ich die nötige Sicherheit gewonnen, einen Einsatz als Stabsmitarbeiter*in durchzuführen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Ich kann das Gelernte auf meine zukünftige Verwendung im Führungsstab übertragen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ich habe bei der Stabsrahmenübung viel gelernt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Die Dozenten gaben mir nützliches Feedback zu meinen Leistungen in der Stabsrahmenübung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. In der Stabsrahmenübung konnte ich das neuerworbene Wissen anwenden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Der Schwierigkeitsgrad der Stabsrahmenübung war angemessen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRE-CU and FIRE-CPX Scoring Instructions

Step 1: Assign points to individual item responses

For each question 1 point is given for the answer “strongly disagree”, 2 points for “disagree”, 3 points for “somewhat disagree”, 4 points for “neutral”, 5 points for “somewhat agree”, 6 points for “agree”, and 7 points for “strongly agree”. If coded this way, high values on overextension indicate highly overextended trainees and, therefore, poor course performance. We recommend reversed coding for this scale (1 point for “strongly agree”, 2 points for “agree”, [...], 7 points for “strongly disagree”. If “unanswerable” is checked, this item will be ignored for this person.

Step 2: Aggregate item scores on course level

Calculate the mean score per item by adding up all individual points for this item and then dividing this sum by the number of trainees who responded to this item. Keep in mind that the number of respondents is not necessarily equal to the number of trainees in the course as some might have checked the unanswerable option. You end up with 26 means. It is important to state that these means should not be interpreted for evaluation purposes, as the reliability of these single-item measures can be assumed to be too low to meet psychometric standards.

Step 3: Calculate scores for the six FIRE-CU scales and the FIRE-CPX scale

In a last step, the FIRE-CU scale scores and the FIRE-CPX mean score are determined. To obtain the score for a specific scale, add up all means (from step 2) of items measuring this specific scale and divide it by the number of items in this scale. See the following table for details.

Table G1
Scale score calculation

	Item numbers	Scale score calculation
FIRE-CU Trainers' behavior	1, 2, 3, 4	$(\bar{y}_{item\ 1} + \bar{y}_{item\ 2} + \bar{y}_{item\ 3} + \bar{y}_{item\ 4})/4$
FIRE-CU Overextension	5, 6, 7	$(\bar{y}_{item\ 5} + \bar{y}_{item\ 6} + \bar{y}_{item\ 7})/3$
FIRE-CU Structure	8, 9, 10	$(\bar{y}_{item\ 8} + \bar{y}_{item\ 9} + \bar{y}_{item\ 10})/3$
FIRE-CU Group	11, 12, 13	$(\bar{y}_{item\ 11} + \bar{y}_{item\ 12} + \bar{y}_{item\ 13})/3$
FIRE-CU Competence acquisition	14, 15, 16, 17, 18, 19	$(\bar{y}_{item\ 14} + \bar{y}_{item\ 15} + \bar{y}_{item\ 16} + \bar{y}_{item\ 17} + \bar{y}_{item\ 18} + \bar{y}_{item\ 19})/6$
FIRE-CU Transfer	20, 21, 22	$(\bar{y}_{item\ 20} + \bar{y}_{item\ 21} + \bar{y}_{item\ 22})/3$
FIRE-CPX	23, 24, 25, 26	$(\bar{y}_{item\ 23} + \bar{y}_{item\ 24} + \bar{y}_{item\ 25} + \bar{y}_{item\ 26})/4$

Note. Numbers indicate question numbers; \bar{y} denotes the mean item score obtained in step 2; order of questions is identical in English and German version.